

GUÍAS DE ANOTACIÓN DE CONCEPTOS CLÍNICOS DEL CORPUS CARMEN-I

Julio de 2023

RESUMEN

Como parte de la colaboración entre el Barcelona Supercomputing Center y el Hospital Clínic de Barcelona se han anotado manualmente y de manera colaborativa 500 informes clínicos anonimizados de distintos tipos con seis entidades clínicas: enfermedades, síntomas, procedimientos, fármacos, especies y humanos. La extracción de esta información de informes de hospital tiene diversos casos de uso, siendo el mayor de ellos la estructuración automática de los informes. Las reglas están basadas en trabajos anteriores realizados por el equipo del Barcelona Supercomputing Center: el corpus DisTEMIST de enfermedades, SympTEMIST de síntomas y hallazgos, ProcTEMIST de procedimientos, DrugTEMIST de fármacos y LivingNER de especies y humanos.

Esta guía recoge las reglas seguidas para la anotación de entidades clínicas, sirviendo como resumen de guías de anotación anteriormente publicadas por separado.

Autores

Salvador Lima López (Barcelona Supercomputing Center)
Eulàlia Farré-Maduell (Barcelona Supercomputing Center)
Martin Krallinger (Barcelona Supercomputing Center)

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. REGLAS GENERALES	10
3. REGLAS PARA ENFERMEDADES	14
4. REGLAS PARA SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS	21
5. REGLAS PARA PROCEDIMIENTOS	28
6. REGLAS PARA FÁRMACOS	39
7. REGLAS PARA ESPECIES	42
8. REGLAS PARA HUMANOS	50
REFERENCIAS	54

1. INTRODUCCIÓN

Esta guía describe la anotación de menciones de enfermedades, síntomas, procedimientos, fármacos, especies y humanos en el corpus de informes clínicos anonimizados CARMEN-I.

El corpus CARMEN-I

CARMEN-I es una colección de informes escritos en el Hospital Clínic de Barcelona durante la pandemia de COVID-19 (marzo de 2020 a principios de 2022). CARMEN-I se compone de 2000 informes de distintos tipos (alta, traslado, radiología, etc.) que han sido anonimizados y validados por un equipo de expertos en procesamiento del lenguaje natural, lingüistas y clínicos.

Del total de 2000, un subconjunto de 500 informes ha sido anotado semánticamente con seis entidades de relevancia clínica: enfermedades, síntomas, procedimientos, fármacos, especies y humanos.

Detección de entidades o *named entity recognition*

El reconocimiento de entidades en textos es una técnica de procesamiento del lenguaje natural que se enfoca en identificar y clasificar tipos de información de una misma clase semántica dentro de un texto. Estas entidades pueden ser, por ejemplo, nombres de personas, organizaciones, ubicaciones o fechas. El objetivo principal del reconocimiento de entidades es extraer información relevante y estructurada de los textos no estructurados, lo que facilita la comprensión automática y el análisis de grandes volúmenes de datos textuales.

En el dominio clínico, el reconocimiento de entidades en textos juega un papel crucial. Los informes clínicos, generados a diario en grandes cantidades por hospitales y centros de salud, contienen mucha información que no se estructura y que, en cierto modo, “se pierde”. La aplicación de sistemas de extracción y clasificación de entidades médicas nos ayuda a recuperar esta información, permitiendo además su normalización a terminologías clínicas para poder estructurarla automáticamente. El reconocimiento de entidades en historias

clínicas también sirve de apoyo para muchas otras tareas de más alto nivel como la identificación de información clave para tareas como la codificación de diagnósticos y procedimientos, vigilancia epidemiológica, descubrimiento de conocimiento médico a partir del conjunto de informes o, incluso, de la toma de decisiones clínicas.

Uno de los grandes obstáculos para la aplicación de estas tecnologías es la falta de datos anotados que sirvan para entrenar y evaluar sistemas de calidad. Los sistemas de inteligencia artificial aprenden a partir de los ejemplos que proporcionan los datos anotados, por lo que necesitamos datos de calidad, anotados por expertos del dominio, variados y que se parezcan al tipo de documento donde se quieren aplicar los sistemas (informes clínicos).

En castellano, el grupo de Natural Language Processing for Biomedical Information Analysis del Barcelona Supercomputing Center (bajo la financiación del Plan de Tecnologías del Lenguaje del gobierno español y otros proyectos) lleva años liberando en abierto recursos para la detección y normalización de información en el dominio clínico. Estos recursos usan casos clínicos publicados descripciones de pacientes similares en contenido y forma a los informes clínicos. Pese a no ser exactamente informes, los casos clínicos tienen la ventaja de que no tienen datos sensibles, por lo que se pueden compartir libremente. Todos los recursos son generados siguiendo guías de anotación validadas por expertos clínicos y refinadas mediante la anotación iterativa de múltiples documentos.

Los recursos revisados para esta guía son:

- **DisTEMIST**: es un recurso para la detección automática de enfermedades y su normalización a SNOMED CT. Para el corpus se utilizan los documentos del corpus SPACCC, una colección de 1000 casos clínicos de distintas especialidades escogidos manualmente por expertos clínicos. Las guías son un documento de 28 páginas que explican en detalle la anotación de enfermedades.

DisTEMIST fue presentado dentro de una *shared task* como parte del workshop BioASQ 10 de la conferencia CLEF 2022.

El corpus DisTEMIST está disponible en <https://doi.org/10.5281/zenodo.6408476>.

Las guías DiSTEMIST están disponibles en <https://doi.org/10.5281/zenodo.6458078>.

Más información sobre la tarea, corpus y guías en <http://temu.bsc.es/distemist>.

- **ProcTEMIST/MedProcNER**: es un recurso para la detección automática de procedimientos y su normalización a SNOMED CT. Para el corpus se utilizan también los documentos del corpus SPACCC, siendo la anotación complementaria al corpus DiSTEMIST. Las guías son un documento de 31 páginas que explican detalladamente la anotación de procedimientos.

ProcTEMIST fue presentado dentro de una *shared task* llamada MedProcNER como parte del workshop BioASQ 11 de la conferencia CLEF 2023.

El corpus ProcTEMIST está disponible en <https://doi.org/10.5281/zenodo.7817745>.

Las guías ProcTEMIST están disponibles en <https://doi.org/10.5281/zenodo.7817666>.

Más información sobre la tarea, corpus y guías en <https://temu.bsc.es/medprocner>.

- **SympTEMIST**: es un recurso para la detección automática de síntomas, signos y hallazgos, así como para su normalización a SNOMED CT. Para el corpus se utilizan también los documentos del corpus SPACCC, siendo la anotación complementaria DiSTEMIST y ProcTEMIST.

SympTEMIST fue presentado dentro de una *shared task* como parte del BioCreative VIII en la conferencia AMIA 2023.

El corpus SympTEMIST está disponible en <https://doi.org/10.5281/zenodo.8413866>.

Las guías SympTEMIST están disponibles en <https://doi.org/10.5281/zenodo.8246440>

Más información sobre la tarea, corpus y guías en <https://temu.bsc.es/symptemist>.

- **DrugTEMIST**: es un recurso para la detección automática de medicamentos y su normalización a SNOMED CT. Este corpus también usa

los documentos del corpus SPACCC, completando la anotación de SPACCC con otras tres entidades clínicas complementarias (enfermedades, procedimientos y síntomas). Este corpus y guías aún está pendiente de publicación.

Más información sobre DrugTEMIST próximamente.

- **LivingNER:** es un recurso para la detección automática de especies (patógenos, seres vivos) y de humanos, así como su normalización a una terminología especializada llamada NCBITaxonomy. Para el corpus se usan 1000 casos clínicos de distintas especialidades (como oncología, enfermedades infecciosas, medicina del viajero, urología o pediatría) escogidos por su relevancia para la anotación. Las guías son un documento de 51 páginas que explican la anotación de patógenos y humanos, así como su normalización a NCBITaxonomy..

LivingNER fue presentado dentro de una *shared task* como parte del workshop IberLEF de la conferencia CLEF 2023.

El corpus LivingNER está disponible en <https://doi.org/10.5281/zenodo.6376662>.

Las guías LivingNER están disponibles en <https://doi.org/10.5281/zenodo.6385162>.

Más información sobre la tarea, corpus y guías en <https://temu.bsc.es/livingner/>.

Como parte de la colaboración entre el Barcelona Supercomputing Center y el Hospital Clínic de Barcelona, se usan y adaptan estas guías para la anotación de informes reales del hospital anonimizados del corpus CARMEN-I. Esto supone la validación de las guías descritas anteriormente en un entorno puramente clínico. La anotación se hace además parcialmente en conjunto con especialistas del hospital. Estos especialistas participaron en la anotación de una parte del corpus y dieron sus impresiones sobre las reglas de anotación, enriqueciéndolas con su conocimiento sobre aspectos menos definidos o específicos de la pandemia de COVID. Después, la anotación se completó y revisó por parte del BSC en un segundo paso.

Descripción de las entidades clínicas

En definitiva, esta guía incluye seis entidades clínicas: enfermedades, síntomas, procedimientos, fármacos, especies y humanos. A continuación las describimos brevemente:

- ENFERMEDAD:

Entendemos las enfermedades como condiciones clínicas que afectan al funcionamiento normal del cuerpo y que tienen cierta extensión en el tiempo.

La anotación de esta etiqueta está basada en el corpus DisTEMIST.

Algunos ejemplos de esta etiqueta tomados del corpus son: “hidrosarenitis supurativa”, “desnutrición”, “tr. bipolar” o “cuadros subocclusivos”.

- SINTOMA:

En esta etiqueta se recogen tres conceptos clínicos distintos: síntomas (entendidos como manifestaciones de condiciones clínicas que muchas veces son reportadas por el paciente y pueden ser subjetivas); signos (manifestaciones observadas por profesionales de la salud); y hallazgos (resultados de pruebas, como análisis de laboratorio y radiografías).

La anotación de esta etiqueta está basada en el corpus SympTEMIST.

Algunos ejemplos de esta etiqueta tomados del corpus son: “No àlgies. No sensació distèrímica. No tos. No díspnea”; “RX (7/05): Tenue aumento de densidad en las bases pulmonares de localización periférica”.

- PROCEDIMIENTO:

Los procedimientos son acciones o intervenciones realizadas por profesionales sanitarios con el fin de diagnosticar o tratar enfermedades y problemas de salud.

La anotación de este corpus está basada en el corpus MedProcNER/ProcTEMIST.

Algunos ejemplos de esta etiqueta tomados del corpus son: “se coloca prótesis biliar plástica derecha”; “ECOGRAFÍA ABDOMINAL”.

- **FÁRMACO:**

Etiquetamos como fármaco los productos, compuestos o sustancias específicos con una composición molecular definida y un fin terapéutico.

La anotación de este corpus está basada en el corpus DrugTEMIST.

Algunos ejemplos de esta etiqueta tomados del corpus son: “TRATAMIENTO HABITUAL : “Bictarvy 1 CP/d”; “Quetiapina 300 mg/12h”.

- **ESPECIES:**

Las especies describen seres vivos (a excepción de humanos, que tienen etiqueta propia). Esta etiqueta incluye animales (vive con un gato); alimentos (alergia al melocotón); y, sobre todo, patógenos (bacterias, virus, hongos, parásitos).

La anotación de esta etiqueta está basada en el corpus LivingNER.

Algunos ejemplos de esta etiqueta tomados del corpus son: “INFECCIÓN POR VHC”; “infección por pneumococo y Coronavirus OC43”.

- **HUMANO:**

Esta categoría incluye menciones de personas en el texto de manera general. Desde el paciente y su familia, sanitarios, y contactos epidemiológicos hasta ocupaciones, compañeros de trabajo, policía o bomberos.

La anotación de esta etiqueta está basada en el corpus LivingNER.

Algunos ejemplos de esta etiqueta tomados del corpus son: “Mujer de 82 años”; “Jubilado, trabajó como letrado. Vive con sus abuelos (principal cuidador). Tiene 1 hijo.”

Sobre estas guías

Estas guías describen de manera resumida las reglas principales de anotación para seis entidades clínicas: enfermedades, síntomas, procedimientos, fármacos, especies y humanos. Cada entidad tiene su sección propia, además de una sección de reglas generales que valen para todas.

Como se menciona anteriormente, las reglas para cada entidad están sacadas de las guías de anotación de otros corpus *Gold Standard* previos desarrollados por el Barcelona Supercomputing Center. Por ello, esta guía también puede servir como resumen del resto de guías mencionadas más arriba, sirviendo como referencia para la anotación simultánea de distintos tipos de entidades clínicas.

Para la creación de CARMEN-I se trabajó con múltiples especialistas clínicos del Hospital Clínic. Por ello, queremos dar las gracias a: Helena Ariño, Elena Calvo, Elisa Asensio, Xavier Borrat, Xavier Pastor, Antonio López, María Ángeles Marcos, María Jesús Bertrán, Artur Conesa y Santiago Frid.

Con respecto al código de colores en los ejemplos: las anotaciones correctas relacionadas con cada regla se marcan en **azul**; las anotaciones correctas que no tienen relación con la regla se marcan en **negrita**; en **rojo** se marcan las anotaciones incorrectas. En algunas ocasiones enfatazaremos con subrayado alguna parte de la mención para aclarar las reglas. Los ejemplos usados en la guía son una mezcla de ejemplos reales del corpus CARMEN-I y ejemplos de guías anteriores.

2. REGLAS GENERALES

	Regla	Ejemplo
Todas las etiquetas		
Reglas Generales	[G1] Exhaustividad Deben marcarse todas las apariciones de una entidad	Se realizó una Rx de tórax . La Rx de tórax mostraba nódulos bilaterales...
	[G2] Entre frases Las anotaciones no pueden atravesar más de una frase	Dolor en FID. Ecografía no presenta signos sugestivos de apendicitis.
	[G3] Errores ortográficos Se anotan también las menciones mal escritas	Rebilitación en piscina (<i>Rehabilitación en piscina</i>)
	[G4] Palabras completas No se anotan palabras a medias	RMN / RMN
	[G5] Determinantes No se anotan determinantes de ningún tipo: artículos (un, una, el, la, ...), demostrativos (este, aquella, ...), numerales (un, dos, tres, ...), etc.	Se procede a realizar una histerectomía con ooforectomía bilateral HIPERTENSIÓN ARTERIAL en tratamiento con tres antihipertensivos con buen control

	<p>[G6] Puntuación No se incluye puntuación al principio o final de la mención, excepto paréntesis de cierre</p>	<p>Se descarta por edad la colocación de stent, y limitamos el tratamiento a antiagregantes y observación</p>
	<p>[G7] Idiomas Se anotan las menciones en todos los idiomas</p>	<p>Fecha inicio síntomas: 7/9/21 amb sx digestius</p>
	<p>[G8] Límite de palabras No anotaremos como una única entidad menciones muy largas si hay más de 6 palabras entre las dos partes relevantes</p>	<p><u>Drenaje complicado por agitación de absceso costo lateral derecho</u> <u>Substitución tras continuas visitas a urgencias durante más de dos semanas de marcapasos</u></p>
	<p>[G9] Negaciones Se anotan las menciones negadas, pero no se incluyen palabras de negación excepto que formen parte de un concepto clínico</p>	<p>No algias ni diarreas Realizamos colectomía sin polipectomía previa TC sin contraste Linfoma no Hodgkin</p>
	<p>[G10] Incertidumbre No se incluyen en las menciones las expresiones de (in)certidumbre como “sospecha de”, “sugestivo de”, “de probable origen”, “de aspecto”, “compatible con”, ...</p>	<p>imagen sugestiva de adenoma paratiroideo Realizaron probablemente una colonoscopia, explica que la prueba salió normal Colección epidural frontal de aspecto infeccioso POSIBLE SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO. Dos abortos espontáneos con anticuerpos para SAF negativos</p>
	<p>[G11] No paciente También se anotan las menciones que no hablen</p>	<p>Antecedentes familiares de padre con hipertensión</p>

	del paciente	Madre con ca. mama metastásico en contacto con pacientes covid positivo
	[G12] Abreviaturas Se anotan las abreviaturas que sepamos que corresponden a un concepto clínico. Si aparecen junto a su forma larga, se anotan también por separado	EPOC GOLD 4C con hipoventilación multifactorial portador de BIPAP durante la noche DIABETES MELLITUS 2 en tratamiento con ADOS Tomografía (TAC) tóraco-abdominal (En este ejemplo hay dos anotaciones: "Tomografía (TAC) tóraco-abdominal" y "TAC")
	[G13] Span solapado Es posible anotar un mismo trozo de texto con más de una etiqueta semántica distinta	En la cadena interaortocava se aislaron 6 adenopatías [ENF] de aprox. 2 cm. (En este ejemplo hay dos menciones: una <i>enfermedad</i> (presencia de adenopatías en la cadena interaortocava) y un <i>procedimiento</i> , el aislamiento quirúrgico de las adenopatías en esta zona anatómica)
	[G14] Anáforas No anotaremos anáforas ni catáforas (referencias a una entidad usando pronombres).	Antecedentes personales de resección de fibroadenoma en mama derecha 4 meses antes de acudir a nuestro Servicio. Con éste único antecedente...
	[G15] Expresiones temporales y edad	Persiste enuresis nocturna [ENF] hasta los 13 años

	<p>No se incluyen en la mención expresiones temporales ni referencias a la edad (excepto que queden entre medias de dos conceptos relevantes como una enfermedad y su zona anatómica y no incumplan la regla G8)</p>	<p>Neumonía en lóbulo inferior derecho en 2021</p> <p>INFECCIÓN POR VIH ESTADIO C3 diagnosticada en 1990</p>
	<p>[G16] Sujeto Se debe excluir de las menciones el sujeto de la frase o persona que sufre/reporta la enfermedad, toma una medicación, se le hace un procedimiento,</p>	<p>Madre con ca. mama metastásico</p> <p>Biopsia endomiocárdica en hermano confirmó el diagnóstico</p>
	<p>[G16] Medidas No se incluyen dentro de la anotación las menciones a medidas/dimensiones (excepto que queden en medio de dos partes relevantes como un procedimiento y su zona anatómica) .</p>	<p>Finalizamos implantando otro stent de everolimus de 2,5 x 12 mm</p> <p>Se localiza un tumor de 2x2cm en el hígado</p>

3. REGLAS PARA ENFERMEDADES

	Regla	Ejemplo
Etiqueta ENFERMEDAD		
Reglas Positivas	[ENF-P1] Expresiones generales Términos muy generales como “enfermedad”, “problema”, “síndrome”, ... se anotan si y solo si van acompañados de calificadores como localizaciones anatómicas, nombres de personas, organismos/sustancias/productos farmacéuticos causantes, ...	SÍNDROME ANSIOSO-DEPRESIVO en tratamiento médico Enfermedad renal poliquística Remisión completa de la enfermedad se realiza TC craneal que descarta patología aguda clínica bacteriémica
	[ENF-P2] Localización anatómica Se incluye en las menciones la zona anatómica donde ocurre la enfermedad, evitando puntos de referencia del tipo “proximal”, “distal”, “anteroposterior”, ...	ADENOPATÍAS MEDIASTÍNICAS CALCIFICADAS PÓLIPOS COLORRECTALES en seguimiento con FCS
	[ENF-P3] Lateralidad La lateralidad de una enfermedad se incluye dentro de la mención cuando se hable del corazón, colon, hipocondrio, fosa ilíaca, flanco y toda patología intracraneal. En el resto de zonas anatómicas no debe	Presenta focos isquémicos en hemisferio cerebral derecho . algún dudoso infarto lacunar lenticular derecho Dextrocardia, hígado en hemiabdomen izquierdo y burbuja gástrica en hemiabdomen derecho .

	<p>incluirse excepto que la mención pierda el sentido si no se incluye.</p> <p>La bilateralidad sí que debe anotarse siempre.</p>	<p>Se diagnostica de neumonía pneumocócica bilateral</p> <p>litiasis renales bilaterales</p>
	<p>[ENF-P4] Causa Cuando se exprese la causa u origen junto a una mención de enfermedad, se debe incluir dentro de la mención.</p> <p>Quando se anote patógenos como causa nos limitaremos a la forma más breve posible (género+especie) y excluirémos sensibilidades, resistencias, serotipos, etc.</p>	<p>NEUMONÍA INTERSTICIAL BILATERAL POR SARS-CoV-2</p> <p>INFECCIÓN TRACTO URINARIO COMPLICADA POR E. FAECALIS resistente a betalactámicos</p> <p>hemorragia digestiva alta (HDA) por varices esofágicas</p> <p>Enfermedad renal crónica por enfermedad poliquística en tratamiento con hemodiálisis</p> <p>cuadro multifactorial por desnutrición</p>
	<p>[ENF-P5] Patogénesis Cuando se exprese la patogénesis de una enfermedad (por ejemplo, “inmunitario”, “hormonal”, “hereditario”, ...) debe incluirse en la mención.</p>	<p>Se diagnostica de trastorno bipolar hereditario y se inicia tratamiento con sales de litio</p> <p>OVERLAP HEPATITIS AUTOIMMUNE/COLANGITIS BILIAR PRIMARIA/ARTRITIS REUMATOIDE</p>
	<p>[ENF-P6] Ordenamiento Siempre que sea posible las menciones deben incluir el ordenamiento de las enfermedades (“primaria”, “secundaria”, ...). En ocasiones, el</p>	<p>TAC Craneal: tumor secundario que desplaza línea media</p> <p>OVERLAP HEPATITIS AUTOIMMUNE/COLANGITIS BILIAR PRIMARIA/ARTRITIS REUMATOIDE</p>

	ordinal forma parte del nombre de la enfermedad (<i>colangitis biliar primaria</i>)	
	<p>[ENF-P7] Curso Siempre que sea posible las menciones deben incluir el curso de la enfermedad (“aguda”, “recurrente”, “crónica”, “terminal”, ...).</p>	<p>Profilaxis con penicilina benzatina por faringoamigdalitis estreptocócica recurrente</p> <p>LUMBALGIA CRÓNICA</p>
	<p>[ENF-P8] Inicio Siempre que sea posible las menciones deben incluir el onset o inicio de la enfermedad (“inicio adulto”, “inicio pediátrico”, “infantil”, “precoz”, “embrionario”, “puerperal”, ...)</p>	<p>Parkinson de comienzo temprano</p> <p>Deficiencia de alfa-1,4-glucosidasa de comienzo tardío</p> <p>Acné juvenil</p> <p>Atrofia uretral postmenopáusica</p>
	<p>[ENF-P9] Severidad Las menciones pueden incluir SOLO los siguientes adjetivos de severidad: “leve”, “moderado”, “severo” y “grave”.</p>	<p>Antecedentes de pneumonía severa que requirió ingreso</p> <p>leve neutropenia</p>
	<p>[ENF-P10] Respuestas Se deben incluir adjetivos que hagan referencia a la respuesta a un tratamiento cuando especifiquen un subtipo de una enfermedad (por ejemplo: “refractario”).</p> <p>No se deben anotar sin embargo las respuestas a tratamientos por sí solas.</p>	<p>Antecedentes de quistes renales, colecistectomía e hipertensión refractaria</p> <p>Se reinicia precozmente el segundo ciclo por su buena tolerancia al tratamiento</p>

Reglas Negativas	<p>[ENF-N1] Estadios No se deben incluir dentro de la mención estadios, escalas o clasificaciones clínicas.</p> <p>Se excluyen las numeraciones que formen parte del nombre de la enfermedad (como en los tipos de diabetes).</p>	<p>Infección por VIH estadio C3 Carcinoma renal de células claras con infiltración capsular grado 2 de Fuhrman Diabetes mellitus II ERC AGUDIZADA AKIN II</p>
	<p>[ENF-N2] Temporalidad No se deben incluir dentro de la mención el contexto temporal (edades, “antigua”, “reciente”, “intermitente”, ...), así como tampoco cuantificadores de frecuencia ni ratios. Se incluirá la mención ex- en el caso de hábitos tóxicos</p>	<p>En pared abdominal se observó cicatriz antigua hábito tabáquico importante (20-30 cigarrillos/día desde hacía más de 10 años) Ex-fumador desde el 1992 (120 paq-año) y ex-enol desde 2006</p>
	<p>[ENF-N3] Episodios Las referencias a la episodicidad de la entidad (por ejemplo: “episodio de”, “primer episodio”, “episodio antiguo”, etc.) no se deben incluir en las menciones excepto en el caso que vaya acompañado de un adjetivo calificador que describa suficientemente el tipo de episodio.</p>	<p>Segundo episodio de hematuria macroscópica Sin otros episodios tromboembólicos anteriores</p>
	<p>[ENF-N4] Inferencias No se deben hacer inferencias a la hora de anotar, por lo que no anotaremos hallazgos clínicos que indiquen la existencia de una enfermedad.</p>	<p>Fracción de eyección del 8-10%. (En este ejemplo no existe una mención explícita de enfermedad, aunque una fracción de eyección menor del 15% es</p>

		indicio de insuficiencia cardíaca congestiva.)
	<p>[ENF-N5] Evolución No se incluyen en la mención cambios evolutivos del transcurso de las enfermedades (“mejoría”, “empeoramiento”, “aumento”, “persistencia”, ...).</p>	<p>Empeoramiento de la neumonía Disminuye de tamaño la lesión pulmonar aumento de masa pulmonar del LSD</p>
	<p>[ENF-N6] Patógenos No se deben anotar organismos patógenos (virus, hongos, bacterias, parásitos, priones, ...) que aparezcan por si solos.</p>	<p>En el cultivo de secreción conjuntival crecen gonococos y se administra penicilina</p> <p>ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO con <u>H. pylori</u></p>
	<p>[ENF-N7] Determinantes sociales No se deben anotar menciones de datos demográficos, etapas de la vida, factores de riesgo, estilos de vida, valoraciones geriátricas ni otros determinantes sociales de la salud.</p>	<p>Jubilado, trabajó como letrado. Vive con sus abuelos (principal cuidador). Tiene 1 hijo</p> <p>Mujer de 48 años con obesidad mórbida, hábito sedentario y poca adherencia a la dieta mediterránea, consulta por lesiones cutáneas tras la ingesta de moluscos</p> <p>Paciente de 84 años, vive solo, IAVD, acude por fractura femoral derecha.</p>
Reglas Especiales	<p>[ENF-E1] Convenciones para enfermedades A modo de convención, deben anotarse como enfermedades los siguientes conceptos: “alergia”, “toxicidad”, “reacción adversa”,</p>	<p>No alergias medicamentosas conocidas</p> <p>ALERGIA a sulfamidas y AAS</p> <p>Se palpan adenopatías axilares y supraclaviculares</p>

	<p>“adenopatía”, “infiltración tumoral”, “quiste”, “déficit de...”, “trombo”, “dilatación de...”.</p>	<p>Masa quística abdominal</p> <p>sin dilatación de la vía excretora</p>
	<p>[ENF-E2] Convenciones para síntomas A modo de convención, consideramos síntomas los siguientes conceptos y no deben anotarse como enfermedad:</p> <p>“sano”, “toxicidad”, “parestesia”, “ensanchamiento mediastínico”, “síndrome miccional”, “síndrome constitucional”, “deterioro...”, “compromiso...”, así como conceptos relacionados con la muerte.</p>	<p>Fallece a los 3 días de ingreso</p> <p>Muerte neonatal</p> <p>Deterioro de la función renal</p>
	<p>[ENF-E3] Resultados de hemogramas En referencia los resultados de hemogramas, se considerarán siempre enfermedad los siguientes conceptos: “anemia”, “bicitopenia”, “tricitopenia”, “pancitopenia”.</p>	<p>reacción leucoeritroblástica sin neutropenia y trombopenia</p> <p>cuadro de pancitopenia atribuido al tratamiento crónico con amiodarona</p>
	<p>[ENF-E4] Mutaciones Las mutaciones genéticas no se anotarán excepto en aquellos casos que formen parte del nombre de la enfermedad.</p>	<p>No presenta mutación de EGFR y en ese momento no se realizó la translocación de ALK</p> <p>Síndrome de marfan con mutación en el gen FBNI</p>
	<p>[ENF-E5] Adicciones Las conductas adictivas se considerarán siempre enfermedad.</p>	<p>Ex-fumador</p> <p>Consume marihuana todos los fines de semana</p>

	<p>[ENF-E6] Ausencia de órganos La ausencia de órganos se anotará como enfermedad en las distintas formas que se exprese.</p>	<p>En la ecografía no se observaron trompas, ovarios ni útero</p> <p>El TAC cerebral mostró ausencia de cuerpo caloso</p>
	<p>[ENF-E7] Lesiones La palabra “lesión” más un complemento del nombre (adjetivo, sintagma preposicional) se anotará como enfermedad, así como la palabra “lesión” por sí sola.</p>	<p>Lesión quística</p> <p>LOE (lesión ocupante de espacio)</p>
	<p>[ENF-E8] Anomalías morfológicas Se anotan como enfermedad las anomalías morfológicas que están clasificadas como trastorno en SNOMED-CT. Se debe incluir el color y la forma de las lesiones dermatológicas.</p>	<p>Presenta telangiectasias de una semana de evolución</p> <p>Presentaba más de 8 manchas café con leche en tronco y extremidades</p>

4. REGLAS PARA SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS

	Regla	Ejemplo
Etiqueta SINTOMA		
Reglas Positivas	<p>[SIN-PI] Signos y síntomas</p> <p>Incluimos los hallazgos del médico durante el examen del paciente y expresiones del paciente sobre su problema de salud.</p>	<p>Peristaltismo aumentado</p> <p>Desorientado y agresivo</p> <p>el paciente presenta desorientacion y dificultad de expresión, además de pico febril</p> <p>Observo paciente afectado y sudoroso</p> <p>Paciente con antecedentes anteriormente descritos, frágil, pluripatológica, derivada de la residencia por alucinaciones, anasarca y tos no productiva</p> <p>En urgencias febricular, anasarca, signos de ICC biventricular, vigil, orientada en espacio y persona, sin focalidad neurológica</p> <p>Refiere convivir con familiar que ha tenido síntomas e hijo asintomático</p> <p>Durante su estancia presenta un deterioro a nivel respiratorio</p>

		<p>Exploración clínica: NRL vigil, ojos abiertos. Afasia mixta grave: obedece 1/4 órdenes simples, no nomina ni repite, emite palabras estereotipadas con contaminación [1+2+2]. Reflejo de amenaza derecho ausente [2]. No desviación de la mirada tónica, llegando a todas las posiciones de la mirada. No asimetrías faciales. Balance motor sin alteraciones. Sensibilidad, disimetrías, extinción y negligencias no valorables</p>
	<p>[SIN-P2] Resultados de pruebas Se anotan con esta etiqueta las descripciones cualitativas de resultados de pruebas y tests. Se incluye el nombre de la prueba cuando sea necesario para interpretar la mención. También se anotan los resultados “normales”. No se anotan, sin embargo, los resultados cuantitativos de estos test.</p>	<p>COVID +</p> <p>Analítica sanguínea con dímero-d en descenso con último de 2.400 (previo de 7.000) y ferritina en ascenso</p> <p>Electroencefalograma con oscilaciones de alta frecuencia</p> <p>El informe anatómo-patológico de la pieza resultó normal</p> <p>Aislamiento de Aspergillus fumigatus en cultivo de esputo</p> <p>Frotis perineal positivo, se recomienda administración de ampicilina</p> <p>Signos de rovsing y murphy negativos</p> <p>Sedimento sin hallazgos destacados</p> <p>Hemograma en rango</p>

		<p>se traslada a unidad de aislamiento donde se realiza frotis siendo positivo</p> <p>COLONOSCOPIA (18/09): Abundantes restos líquidos de color oscuro en todo el trayecto incluyendo el íleon terminal lo que sugiere...</p> <p>** GASTROSCOPIA URGENTE (9/09): Esófago sin lesiones, cardias situado a 42 cm de la arcada dentaria. Estómago con fundus en retroversión normal, cuerpo e incisura sin lesiones. Antro con algunas erosiones milimétricas. Píloro normal. Bulbo y duodeno hasta segunda porción sin lesiones. No restos hemáticos en todas las áreas exploradas</p>
	<p>[SIN-P3] Pruebas de imagen Anotaremos con esta etiqueta las descripciones de pruebas de imagen siempre que lo descrito en la prueba no sea una enfermedad.</p>	<p>Patrón en vidrio deslustrado</p> <p>Masa hipoecogénica hepática</p> <p>Rx tórax con redistribución vascular e infiltrado en LM, senos costofrénicos libres</p> <p>TAC tórax: LSD con nódulo sospechoso de carcinoma microcítico</p>
	<p>[SIN-P4] Exitus Los fallecimientos se anotan también como síntomas</p>	<p>Falleció a las 3 h del ingreso</p>

	presenta empeoramiento clínico progresivo por lo que se inician medidas de confort, siendo exitus vitae el 15 de octubre
<p>[SIN-P5] Localización Siempre que sea posible, indicaremos la zona anatómica dónde ocurre el síntoma</p>	<p>Masa <u>cervical</u></p> <p>Destacando dolor en <u>cabeza de húmero de extremidad superior</u> derecha y abdomen distendido, doloroso a la palpación</p> <p>Abdomen con dolor a la palpacion de <u>hemiabdomen inferior, predominante en hipogastrio y FID</u></p>
<p>[SIN-P6] Ordinales Siempre que sea posible las menciones deben incluir el ordenamiento de los síntomas (“primario”, “secundario”, ...).</p>	TAC Craneal: masa secundaria que desplaza línea media
<p>[SIN-P7] Curso Siempre que sea posible las menciones deben incluir el curso clínico (“aguda”, “recurrente”, “crónica”, “terminal”, ...).</p>	Su abuelo tenía tos crónica y necesitaba oxígeno
<p>[SIN-P8] Lateralidad La lateralidad se incluye dentro de la mención cuando se hable del corazón, colon, hipocondrio, fosa ilíaca, flanco y toda patología intracraneal.</p>	<p>Dolor en rodilla izquierda</p> <p>Opacidades en lóbulo frontal derecho</p>

	<p>En el resto de zonas anatómicas no debe incluirse excepto que la mención pierda el sentido si no se incluye.</p> <p>La bilateralidad sí que debe anotarse siempre.</p>	Condensación basal bilateral
	<p>[SIN-P9] Severidad Las menciones pueden incluir SOLO los siguientes adjetivos de severidad: “leve”, “moderado”, “severo” y “grave”.</p>	<p>Enrojecimiento ocular moderado sin alteración visual</p> <p>Moderada elevación de parámetros inflamatorios</p>
Reglas Negativas	<p>[SIN-N1] Actividades cotidianas No se deben anotar menciones referentes a capacidad para actividades cotidianas</p>	<p>Tolera sedestación</p> <p>Tolera ingesta oral</p> <p>IAVD (Independiente para las actividades de la vida diaria)</p>
	<p>[SIN-N2] Temporalidad No se deben incluir dentro de la mención el contexto temporal (edades, “antigua”, “reciente”, “intermitente”, ...), así como tampoco cuantificadores de frecuencia ni ratios.</p>	<p>Fiebre intermitente con episodios de sudoración nocturna</p> <p>6 días de evolución de disnea progresiva</p>
	<p>[SIN-N3] “Todo normal excepto...” No se anotarán la normalidad de los síntomas si la mención va seguida de “excepto, salvo”, etc., que indica que la normalidad no es completa</p>	<p>a la exploración física los genitales externos eran normales, salvo la palpación dolorosa del nódulo</p>
	<p>[SIN-N4] Anatomía Patológica Los resultados de anatomía patológica no se</p>	<p>La AP presenta áreas sólidas y microquísticas con zonas de fibrina</p>

	anotan por su complejidad	
	<p>[SIN-N5] Descripciones Se evitarán descripciones que no sean parte inherente del nombre del síntoma, o universalmente reconocibles</p>	<p>Tumoración irregular con contornos redondeados Ecografía abdominal: masa hepática hipoecogénica</p>
Reglas Especiales	<p>[SIN-E1] Convenciones para síntomas A modo de convención, deben anotarse como síntomas los siguientes conceptos: “masa” (excepto “masa tumoral” que equivale a tumor), “nódulo” (excepto “nódulo tumoral” que equivale a tumor), “leucocitosis”, “neutrofilia”, “linfocitosis”.</p>	<p>Ecografía: masa suprarrenal de contornos mal definidos Rx anteroposterior con nódulos calcificados en lóbulos superiores Analítica: anemia con leucocitosis y neutrofilia</p>
	<p>[SIN-E2] Convenciones para enfermedades A modo de convención, consideramos enfermedades los siguientes conceptos y no deben anotarse como síntoma: “adenopatía”, “anemia”, “bicitopenia”, “pancitopenia”, “aplasia”, “atelectasia”, “derrame”, “colección”, “úlceras”, “quiste”, “tumor”, “masa tumoral”, “nódulo tumoral”, “dilatación” + localización anatómica, “calcificación”, “hematoma”.</p>	<p>Adenopatías submentonianas bilaterales se observa colección hepática en segmento III dilatación atrial derecha con insuficiencia tricúspide</p>
	<p>[SIN-E3] TNM El estadiaje oncológico TNM se considera síntoma</p>	<p>Carcinoma escamoso esófago T4bN+M0</p>

	<p>[SIN-E4] Mutaciones Las mutaciones genéticas se anotan como síntoma</p>	<p>no se detecta reordenamiento genético BCR/ABL ni mutación del JAK-2</p>
	<p>[SIN-E5] Requerimientos de oxígeno Se anotan como síntomas las menciones a requerimientos de oxígeno por parte del paciente, sin incluir en la mención el valor específico de oxígeno si aparece.</p>	<p>Dado que se trata de un paciente pluripatológico con necesidades de oxigenoterapia, se decide ingreso en sala de hospitalización de pacientes SARS-CoV-2 +.</p> <p>Con el tratamiento deplectivo el paciente presenta mejoría inicial, con reducción de los requerimientos de oxígeno hasta lentillas nasales a 2L y desaparición del broncoespasmo</p>
	<p>[SIN-E6] Cambios de estado Se anotan los cambios generales de estado del paciente. No se anotan, en cambio, la evolución de síntomas y enfermedades concretas.</p>	<p>**RX TÒRAX 1/11/2023: mejoría radiológica significativa, aunque con persistencia de infiltrado intersticial bilateral predominantemente en bases.</p> <p>Durante el ingreso presenta, tras contacto con persona afectada de COVID-19, fiebre y empeoramiento respiratorio progresivo, llegando a requerir VMK hasta el 60%,</p> <p>Persisten las opacidades en ambos campos pulmonares ya conocidas, con mejoría de todas ellas respecto estudios previos</p> <p>Posteriormente tras mejoría clínico/analítica y gasométrica pero persistencia de infiltrados bilaterales se realiza TCAR sin mostrar cambios organizativos y mejoría importante de infiltrados bilaterales.</p> <p>El 12/11 presenta episodio de encefalopatía hepática progresiva y deterioro muy marcado del estado general</p>

5. REGLAS PARA PROCEDIMIENTOS

	Regla	Ejemplo
Etiqueta PROCEDIMIENTO		
Reglas Positivas	[PROC-P1] Expresiones generales Términos muy generales como “procedimiento”, “examen”, “estudio”, “observación” y “monitorización” deben anotarse si van acompañados de calificadores específicos y localizaciones anatómicas.	Estudio histológico de lesiones epidérmicas El examen del fondo de ojo evidenció EA bilaterales
	[PROC-P2] Tipos de procedimientos Se anotarán los siguientes tipos de procedimientos: quirúrgicos, diagnósticos (por ejemplo, imagen) y preventivos. Las baterías de pruebas también deben anotarse, como “estudio histopatológico”, “estudio hormonal”, “hemograma” o “análisis de orina”. Sin embargo, no se anotan como procedimientos los informes, ya que describen resultados, ni los procedimientos de laboratorio que tienen como resultado una única medida o observación [consideraremos estos conceptos como Entidades Observables, no procedimientos].	resección quirúrgica de tumoración nodular en cola epidídimo derecho En el estudio macroscópico se describe... El informe anato-mo-patológico de la pieza resultó... Bioquímica: glucosa 82 mg/dl TOMOGAMMAGRAFÍA MIOCÁRDICA DE PERFUSIÓN POSTINTERVENCIÓN FARMACOLÓGICA Y EN REPOSO En el estudio adquirido sincronizado con el ECG (Gated-SPECT) parece existir... Fecha de frotis nasofaríngeo para Covid-19 : No realizado

	<p>[PROC-P3] Localización anatómica Se incluye en las menciones la zona anatómica donde se realiza el procedimiento.</p>	<p>orquiectomía izquierda vía inguinal</p> <p>TAC craneal</p> <p>Abordaje al absceso cerebeloso posterolateral</p>
	<p>[PROC-P4] Lateralidad La lateralidad en los procedimientos debe anotarse <i>siempre</i>.</p>	<p>Se realiza amputación de extremidad superior izquierd.</p> <p>Se inserta catéter en uréter derecho.</p>
	<p>[PROC-P5] Vía de administración Se incluye en las menciones la vía de administración ("cutáneo", "nasal", "oral", ...) y el tipo de acceso utilizado para llegar al lugar del procedimiento.</p>	<p>cuando estaba programado el drenaje percutáneo</p> <p>nutrición enteral por vía oral</p>
	<p>[PROC-P6] Instrumentos Se incluyen en las menciones los instrumentos y equipo utilizados para realizar el procedimiento.</p>	<p>Se le realizó punción aspiración con aguja fina</p> <p>mascarilla venturi 28%</p> <p>soporte respiratorio con LAF</p>
	<p>[PROC-P7] Dispositivos Se incluyen en las menciones los dispositivos junto con el acto de insertar y retirar del organismo.</p>	<p>Se decidió optar por la colocación de un neuroestimulador medular</p> <p>se infunden 600ml de plasma</p> <p>colocación de PIC</p>

		retirada de sonda nasogástrica
	<p>[PROC-P8] Materiales Se incluyen en las menciones los materiales como sustancias, productos farmacéuticos, materiales biológicos o sintéticos, etc. utilizados para la realización del procedimiento.</p>	<p>Posteriormente recibió radioterapia con cobalto-60 en pelvis</p> <p>En la TAC abdominopélvica con contraste</p> <p>Septo interauricular hipermóvil con posible shunt que se hace evidente en el test de burbujas con suero salino agitado</p>
	<p>[PROC-P9] Fármacos Se anotan como procedimientos las familias y tipos generales de fármacos, así como las menciones a tratamientos con ellos. Esta regla no se aplica para los fármacos específicos, que se anotan con la etiqueta <i>fármaco</i>.</p>	<p>Estuvo con una semana con antibióticos</p> <p>Profilaxis antibiótica adecuada</p> <p>Se decide tto corticoides</p> <p>Se inicia vancomicina y reposición hidroeléctrica</p> <p>En caso de dudas respecto al manejo psicofarmacológico del paciente...</p> <p>Cuando finalice medicación por COVID, pautar medicación habitual</p>
	<p>[PROC-P10] Nombres propios Se incluyen en las menciones los nombres propios que formen parte de intervenciones quirúrgicas y técnicas invasivas.</p>	<p>Plicatura de Kelly</p> <p>Se realiza pieloplastia renal derecha según técnica de Anderson-Hynes</p>
	<p>[PROC-P11] Intencionalidad</p>	<p>Posteriormente fue tratado con radioterapia con intención</p>

	<p>En los tratamientos oncológicos, la intencionalidad del tratamiento se incluirá en la mención.</p>	<p>radical encontrándose en la actualidad libre de enfermedad</p> <p>Se plantea radioterapia complementaria</p> <p>terapia adyuvante con esquema de adriamicina e ifosfamida por seis ciclos</p>
	<p>[PROC-P12] Esquemas quimioterápicos En los tratamientos oncológicos con esquemas quimioterápicos, anotaremos las siglas del esquema separadamente.</p>	<p>Se administró [quimioterapia con esquema [FOLFIRI] más BEVACIZUMAB]</p>
	<p>[PROC-P13] Anestesia En general, marcaremos separadamente las menciones de anestesia del resto de la mención.</p>	<p>En la cistouretroscopia flexible bajo anestesia epidural</p>
	<p>[PROC-P14] Adjetivos Se incluyen en la mención los adjetivos de procedimientos únicamente cuando formen parte del nombre o añadan información sobre el tipo de procedimiento.</p>	<p>La tinción de Ziehl-Neelsen modificada fue negativa.</p> <p>(En este ejemplo, la tinción de Ziehl Neelsen modificada es distinta a la tinción de Ziehl Neelsen clásica.)</p> <p>Se realiza gammagrafía ósea de estadiaje</p> <p>(De estadiaje nos aporta que se hace una gammagrafía específicamente para localizar metástasis óseas)</p>
	<p>[PROC-P15] Tratamiento La palabra tratamiento se anota cuando va</p>	<p>tratamiento corticoideo</p>

	acompañada de un adjetivo sin más información. Si se especifica el tipo de tratamiento no se incluye en la mención.	en tratamiento con antiagregantes plaquetarios
	<p>[PROC-P16] Formas sintácticas Muchas veces, en el texto no se mencionan directamente los procedimientos realizados pero sí se habla directamente de los resultados. Por ello, los procedimientos se anotarán en todos los casos sintácticos que encontremos. Por ejemplo, en forma de sintagma nominal (Radiografía de tórax), de adverbio (histológicamente), etc.</p>	<p>correcta respuesta radiológica y clínica</p> <p>Los hallazgos endoscópicos confirman la sospecha de úlcera</p> <p>Conclusiones: Patrón gammagráfico de miocardiopatía dilatada sin evidencia de isquemia</p> <p>Orina. Ag. Legionella (5/1/2024): Negatiu</p> <p>logrando SAT 98% con lentillas a 4L</p>
Reglas Negativas	<p>[PROC-N1] Laboratorio No se deben anotar los procedimientos de laboratorio médico en los que se realiza una única medida u observación.</p>	Bioquímica de sangre: glucosa 145 mg/dl
	<p>[PROC-N2] Fármacos No se deben anotar las menciones a tratamientos o administración de fármacos específicos.</p>	Decidimos suspender el tratamiento con baclofeno
	<p>[PROC-N3] Administrativos No se deben anotar procedimientos administrativos como altas, bajas, admisiones,</p>	Ingreso en cardiología en julio por IC en relación con transgresiones dietéticas

	cribados, notificaciones, citas, solicitudes, ...	Se da de alta con seguimiento por digestivo y control ambulatorio
	[PROC-N4] Formativos No se deben anotar procedimientos formativos como la enseñanza, demostración o asesoramiento con el objeto de aumentar el conocimiento y las aptitudes, cambios de conductas, asistencia en la capacidad para afrontar situaciones y mejorar el cumplimiento de los tratamientos o recomendaciones.	Recomendaciones para minimizar las molestias
	[PROC-N5] Prioridad No se incluyen en la mención expresiones temporales que expresen la prioridad o urgencia de los procedimientos: “emergencia”, “urgencia”, “rutina”, “inmediato”, “programado”, “de control”, “de seguimiento”, ...	TAC programado Laparotomía urgente
	[PROC-N6] Secuencia No se deben anotar palabras que hagan referencia al orden de los procedimientos: “primero”, “inicial”, ...	En el primer cultivo de secreción conjuntival crecen gonococos
	[PROC-N7] Cuestionarios No se deben anotar cuestionarios, escalas, ni valoraciones (calidad de vida, geriátrica, etc.), que en general consideraremos entidades	Se administra QUOL . Presenta Glasgow 15

	observables	
	[PROC-N8] Tratamiento No se incluyen dentro de la anotación la palabra tratamiento si no es imprescindible, ni cuando la mención a tratamiento sea altamente inespecífica	Presenta buena respuesta al tratamiento con corticoides tópicos No recuerda el tratamiento farmacológico realizado Dislipemia en tratamiento dietético
	[PROC-N9] Lugar de aplicación No anotamos el procedimiento cuándo sólo se indica la zona de aplicación.	No respondió al tratamiento tópico La disnea disminuye con el tratamiento esteroide intravenoso
	[PROC-N10] Ciclos oncológicos En referencia a tratamientos oncológicos, no se anotará si el tratamiento es de primera o segunda línea, ni el número de ciclos.	Se decidió iniciar 3a línea de quimioterapia con trabectedina y adriamicina liposomal pegilada
	[PROC-N11] Departamentos No se anotarán menciones de departamentos y especialidades homónimas a procedimientos	Ingresa en cirugía vascular paciente de 39 años. A las 12 horas de la cirugía vascular , el paciente se traslada a domicilio.
Reglas Especiales	[PROC-E1] Verbos I Algunos procedimientos pueden estar formados por verbos en solitario. Esto incluye verbos conjugados y también las formas impersonales (infinitivo, gerundio y participio).	Se consigue extubar a la paciente al cuarto día del posoperatorio

	<p>Al anotar verbos, deben incluirse en la mención partículas y verbos auxiliares (“se”, “ha”, “fue”). Sin embargo, en el caso de las perífrasis verbales (combinación de dos verbos, como “tener que + verbo”) es suficiente con anotar el segundo verbo..</p>	
	<p>[PROC-E2] Verbos II En el caso de que el verbo sea relevante para determinar el tipo de procedimiento, se debe incluir dentro de la mención. Esto es muy común con los dispositivos, que suelen ir acompañados de un verbo que describe qué se hace con ellos (“colocar”, “retirar”). Los verbos se anotan como se describe en la regla anterior.</p>	<p>Vacunado contra la gripe hacía cinco días</p> <p>Se realiza ICP sobre DA con implante de tres stents farmacoactivos</p> <p>Se implanta un stent liberador de everolimus de 3 x 20 mm</p> <p>Finalizamos implantando otro stent de everolimus</p> <p>Se instauro tratamiento con sueroterapia</p> <p>De acuerdo al criterio médico previamente establecido se limita el esfuerzo terapéutico</p> <p>se informa a familiares telefónicamente del mal estado general de la paciente y posible mal pronóstico dada la comorbilidad, consensuando no realizar medidas agresivas</p> <p>presenta empeoramiento clínico progresivo por lo que se inician medidas de confort, siendo exitus vitae el 15 de octubre</p> <p>Se implanta BCIAO por acceso femoral derecho sin incidencias</p> <p>Se explora la ampolla rectal por retroversión</p>

	<p>[PROC-E3] Temporalidad Aunque de modo general las expresiones temporales no deben anotarse, sí que se incluyen cuando forman parte del nombre del procedimiento.</p>	<p>Ureterolitotomía derecha 10 años antes catecolaminas en orina de 24 horas</p>
	<p>[PROC-E4] Dietas Las dietas deben anotarse como procedimientos.</p>	<p>Dieta sin lactosa y sin gluten Dieta FAMIS</p>
	<p>[PROC-E5] Perfusiones y bolus Se anotan las menciones a fármacos específicos cuando se administren en forma de bomba, bolus o de perfusión.</p>	<p>Anticoagulación con heparina sódica en perfusión. Revirtió con bolus y perfusión de amiodarona se inicia bolus de furosemida 40mg</p>
	<p>[PROC-E6] Monitorización La vigilancia de constantes vitales con la asistencia de equipos de monitorización se anotará como procedimiento.</p>	<p>Permanece bajo monitorización continua de constantes hemodinámicas durante 48 horas</p>
	<p>[PROC-E7] Ventilación Se debe incluir en las anotaciones de mascarillas de oxígeno, mascarillas venturi y Ventimask los ajustes de FiO2 con los que se usan (21, 28, 31, 35, 40, 60). Esto no se aplica para lentillas de alto flujo o nasales, ni tampoco para Monaghan.</p>	<p>Se inició Ventimask con FiO2 del 50% en sala de neumología bajo monitorización buenas saturaciones (97-98%) con VMK 31-35% También requiere LAF a 60%/50L</p>

	<p>[PROC-E8] Resistencias Se deben incluir en la mención las referencias a que el procedimiento está enfocado a la detección de resistencias y sensibilidades, así como menciones a patógenos específicos.</p>	<p>Frotis nasal (MRSA/MSSA) (01/08/2015): ...</p> <p>Frotis para la detección de BGNs multiresistentes</p> <p>Prueba estreptocócica rápida en exudado amigdalар positiva</p> <p>Realizamos frotis vaginal y rectal para detección de estreptococo del grupo B</p>
	<p>[PROC-E9] Marcas Las marcas del equipo y material utilizado durante los procedimientos se anotarán sólo cuándo se considere necesario y en su forma más breve, y cuándo la marca sea sinónimo de tipo de procedimiento (ver Ventimask).</p>	<p>Se mantiene Ventimask hasta normalización de saturaciones</p> <p>(En el ejemplo de arriba, aunque Ventimask se trate de una marca comercial, lo anotamos igual ya que se usa como sinónimo de mascarilla tipo Venturi)</p> <p>Para estimular los núcleos localizados en la fosa romboidea hemos utilizado el sistema de monitorización nerviosa NIM-Response® System (Medtronic, XOMED)</p> <p>Precisó reintubación y conexión a VM (Babylog 8000 plus, Dräger Medizintechnik GMBH. Lübeck, Alemania)</p> <p>Corrección de la hernia inguinal con malla de marlex</p>
	<p>[PROC-E10] Especiales La “optimización de la anemia”, (en general, prequirúrgico), así como su tratamiento más frecuente (hierro + EPO), se debe anotar como procedimiento.</p>	<p>Se realiza optimización de la anemia por proceso inflamatorio</p> <p>Salió de bomba en ritmo sinusal con soporte hemodinámico</p>

	<p>Del mismo modo, “salir de bomba” (cardiaca) se interpretará como weaning y también debe anotarse.</p>	
--	--	--

6. REGLAS PARA FÁRMACOS

	Regla	Ejemplo
Etiqueta FARMACO		
Reglas Positivas	[FARM-P1] Nombres de fármacos Se anotan todos los productos, compuestos o sustancias específicas con una composición molecular definida y un fin terapéutico	diclofenaco insulina oxígeno calcio
	[FARM-P2] Nombres comerciales Se anotan también los nombres comerciales de fármacos. Si aparece un nombre comercial junto a uno genérico, se anotan por separado.	baclofeno (Lioresal®)
	[FARM-P3] Combinaciones comunes Las combinaciones comunes de fármacos se anotan como una única entidad cuando aparecen como una única palabra. Para saber si una combinación es común o no, podemos consultar SNOMED CT o la AEMPS (https://cima.aemps.es/cima/publico/lista.html)	amoxicilina-clavulánico lopinavir/ritonavir Piperacilina-tazobactam
	[FARM-P4] Abreviaturas A veces encontraremos nombres de fármacos abreviados, en especial cuando se dan varios combinados. Estas abreviaturas también deben	lopirito (lopinavir + ritonavir) L/r (lopinavir + ritonavir) Pipertazo (piperacilina + tazobactam)

	<p>anotarse siempre que sepamos inequívocamente que se refieren a un fármaco.</p>	<p>LPV/r + HCQ + azitromicina</p>
<p>Reglas Negativas</p>	<p>[FARM-N1] Fines no terapéuticos No se anotan las sustancias usadas con fines no terapéuticos, incluso si a veces sí que se usan con ese fin. Algunos ejemplos: compuestos y elementos utilizados con fines diagnósticos y de preparación de sustancias, desinfección de quirófanos, etc., medios de contraste, antisépticos no aplicados directamente al paciente, sustancias medidas en analíticas, ...</p>	<p>Niveles de calcio deficientes</p> <p>El día 5 se realizó una RMN cardíaca que confirmó la miopericarditis con realce tardío de gadolinio subepicárdico</p>
	<p>[FARM-N2] Tipos generales de fármacos No se anotan como fármacos los tipos generales y familias de sustancias. Este tipo de menciones se deben anotar como procedimientos.</p>	<p>Actualmente en tto corticoides</p> <p>Tratamiento antiviral</p> <p>Profilaxis antibiótica adecuada</p> <p>Se inicia tratamiento deplectiu amb buena respuesta</p>
	<p>[FARM-N3] Potencia No se incluye la potencia de los fármacos (g, mg, ...)</p>	<p>Amlodipino 10 mg</p> <p>Bisoprolol normon 2,5 mg comprimidos recubiertos con película</p>
	<p>[FARM-N4] Dosificación No se incluye la dosificación de los fármacos.</p>	<p>Azitromicina 250 mg, Una vez al día, en el desayuno</p>

		Paracetamol kern pharma 1000 mg comprimidos efg, 40 comprimidos.1000 M G. Vía oral. Cada 8 horas. SI PRECISA
	[FARM-N5] Formas farmacéuticas No se incluye la formulación del fármaco.	pastilla, gragea, sobre, pomada
	[FARM-N6] Vía de administración No se incluye la forma en la que se administra el fármaco.	oral, cutánea
Reglas Especiales	[FARM-E1] Convenciones A modo de convención, anotaremos siempre como fármacos estas sustancias: heparina, insulina, elementos químicos administrados con fin terapéutico (calcio, fósforo, potasio, ...), vitaminas (vitamina A, B, C, ...).	Reposición endovenosa de magnesio, calcio y potasio con mejoría progresiva Se inicia tratamiento con insulina durante el ingreso
	[FARM-E2] Porcentaje sueros y colirios Como excepción a las reglas de potencias y dosificación, en los colirios y sueros sí que anotaremos el porcentaje de sustancias	Tratamiento con Mitomicina-C 0,02% preoperatorio
	[FARM-E3] Inmunoglobulinas y plasma La administración de inmunoglobulinas y plasma convaleciente se anota como fármaco	Se administra inmunoglobulina intravenosa durante 5 días y se implanta el tratamiento indicado según el protocolo para pacientes COVID-19 con sulfato de hidroxiquina , antirretrovirales (lopinavir y ritonavir), antibiótico (amoxicilina), corticoides y oxigenoterapia de bajo flujo.

7. REGLAS PARA ESPECIES

	Regla	Ejemplo
Etiqueta SPECIES		
Reglas Positivas	<p>[ESP-P1] Patógenos y seres vivos Se anotan con esta etiqueta tanto microorganismos (bacterias, virus, microbios, parásitos) como animales y plantas.</p> <p>*Como excepción, no anotamos menciones a humanos ya que tienen su propia etiqueta.</p> <p>Las reglas SP-E8 a SP-E12 proporcionan más detalles sobre la anotación de microorganismos.</p>	<p>Refería exposición a ganado ovino en la juventud</p> <p>No se ha bañado en agua dulce, no ha tenido contacto con animales</p> <p>PRESENCIA DE OCASIONALES MICROORGANISMOS (ESPORAS) CON LA TINCIÓN DE PLATA</p> <p>Frotis nasal (MRSA/MSSA)(14/03/2018): S'aïlla flora habitual o sapròfita</p> <p>URINOCULTIVO (11/3): S'aïllen entre 10.000 i 100.000 UFC/mL. Flora mixta</p> <p>Son negativas las tinciones inmunohistoquímicas para virus herpes I y II, citomegalovirus, parvovirus B19, VIH (P24), toxoplasma y la hibridación in situ para virus del Epstein Barr</p> <p>Sedimento con abundantes levaduras</p>

	<p>[ESP-P2] Especies concretas y generales Se deben anotar tanto: <u>nombres de especies concretas</u> (por ejemplo: "Aspergillus fumigatus", "Klebsiella", "Pseudomonas", "Staphylococcus aureus") como <u>nombres generales de tipos de especies</u> (por ejemplo: "Micobacterias", "hongos", "anaerobios", "helmintos").</p>	<p>El cultivo para bacterias habituales, incluidas Neiserias y Haemophilus, ...</p> <p>Crece en dos cepas Staphilococo coagulasa negativo (identificado como Staphylococcus epidermidis y Streptococcus alfa hemolítico)</p> <p>Determinación sanguínea de anticuerpos (ELISA) y de existencia del virus (HTLV-I)</p> <p>Prova reagínica lues. VDRL Negatiu</p> <p>Tinció de gram: S'observen cocs gram positius tipus estafilococ</p>
	<p>[ESP-P3] Raíz taxonómica Se anotan las palabras que en la raíz contengan una palabra taxonómica de una especie independientemente del contexto, excepto cuando se refieran a fármacos específicos (penicilina, estreptomycin).</p>	<p>Antiviral, antifúngico, antibrucella, antituberculoso, antirretroviral, antitetánica, TARV, tuberculostático</p>
	<p>[ESP-P4] Palabras derivadas Se anotan las palabras derivadas de entidades taxonómicas independientemente del contexto, excepto cuando se refieran a fármacos específicos (penicilina, estreptomycin).</p>	<p>bacteriuria abundante</p> <p>crecimiento polimicrobiano</p>

		<p>Con la sospecha de endocarditis bacteriana subaguda</p> <p>Sospechando una glomerulonefritis (GN) aguda, probablemente postinfecciosa</p>
	<p>[ESP-P5] Vulgares Se deben anotar tanto los nombres taxonómicos como los vulgares. En el caso de que el nombre vulgar y el taxonómico en latín aparezcan juntos, se anotarán separadamente.</p>	<p>Staphylococcus, Trypanosoma brucei (nombres taxonómicos)</p> <p>Estafilococo, parásito de la enfermedad del sueño (nombres vulgares)</p> <p>...veneno de avispa (Vespula spp.) < 0.1 kU/L</p>
	<p>[ESP-P6] Figurativas Las menciones que hagan referencia a una especie y que estén usadas de manera figurativa también deben anotarse.</p>	<p>A la exploración presenta múltiples lesiones faciales con distribución en alas de mariposa, de aspecto plano</p> <p>Es considerada como la "oveja negra" de la familia.</p> <p>...en capas de cebolla...</p>
	<p>[ESP-P7] Comida Se anotarán los vegetales y animales que puedan ser alimentos.</p>	<p>Recomendamos una dieta de patata hervida o en puré</p> <p>acude al médico y lo orientan como intoxicación por pescado</p>
Reglas Negativas	<p>[ESP-N1] Criaturas fantásticas No se deben marcar referencias a criaturas fantásticas, entes sobrenaturales y religiosos,</p>	<p>Su animal favorito es el unicornio.</p> <p>Tiene visiones con ángeles y demonios.</p>

	<p>[ESP-N2] Homónimos No se anotarán palabras homónimas (que se escriben y pronuncian igual) a especies cuando no quede claro que se refieran a un organismo.</p>	<p>Mancha color naranja (La palabra “naranja” puede ser un color o una fruta. Como en este caso se refiere al color, no se anota)</p> <p>Tornillo (Un “tornillo” puede referirse, entre otras cosas, a un implante médico o al nombre común de <i>Cedrelinga catenaeformis</i>. Si no está claro que se refiera al organismo, no se anota)</p>
	<p>[ESP-N3] Homónimos Las palabra “toxina” por sí sola puede referirse a varias bacterias y requiere excesiva inferencia por parte del anotador, por lo que no se anotarán. Sí se anota cuando va acompañada (por ejemplo: “toxina botulínica”)</p>	<p>No se investigaron toxinas ni parásitos.</p>
Reglas Especiales	<p>[ESP-E1] Menciones sin código Se anotan las siguientes menciones sin código específico en la NCBI Taxonomy: “cepas”, “colonias”, “virus hepatotropos”, “virus de la hepatitis”, “parásitos”, “bacilos”, “bacilos gram positivos”.</p>	<p>flora mixta aerobia GP y GN</p> <p>Flora habitual o saprofita</p>
	<p>[ESP-E2] Vectores Cuando la palabra “vector” se asocie a una especie, se anotarán ambas entidades separadamente. También anotaremos otras menciones de interés epidemiológico como: “huésped”, “huésped intermediario”, “vector”,</p>	<p>El Plasmodium se encontró en el mosquito vector (Anopheles).</p>

	“reservorio de patógenos”, “brotes” y sinónimos exactos.	
	<p>[ESP-E3] Drogas Se anotan las menciones de drogas de abuso que también sean plantas (marihuana, cannabis, tabaco), pero no las que precisen un proceso farmacológico para su producción (cocaína, heroína).</p>	Consumidor habitual de cannabis
	<p>[ESP-E4] Convenciones A modo de convención, se anotan las siguientes palabras: “patógenos”, “agentes patógenos”, “organismos”, “microorganismos”, “microbiota”, “microbioma”, “virología”, “bacteriología”.</p> <p>Del mismo modo, no se deben anotar: “microbiología”, “antibiótico”, “asepsia” y “antisepsia”, así como las palabras derivadas de estos términos.</p>	<p>Otros agentes patógenos tanto bacterianos como fúngicos y parasitarios</p> <p>PRESENCIA DE MICROORGANISMOS CON LA TINCIÓN DE PLATA MORFOLÓGICAMENTE COMPATIBLES CON HONGOS</p>
	<p>[ESP-E5] Vacunas Anotaremos la palabra “vacuna” y las formas del verbo “vacunar”, junto con el tipo de vacuna cuando conste.</p>	<p>Vacunas sistemáticas al día, más vacuna antineumocócica</p> <p>interconsulta para paciente mujer de 67 años ingresada por infección por SARS-COV-2 (no vacunada)</p>

	<p>[ESP-E6] Pro- y prebióticos Anotaremos la palabra probiótico (microorganismos vivos, predominantemente bacterias y hongos) y sus derivados., pero no la palabra prebiótico (componentes de la comida) y derivados.</p>	<p>Diarrea secundaria a antibióticos, por lo que se añadió un probiótico</p>
	<p>[ESP-E7] Multi resistencias y sensibilidades Incluiremos en las menciones la palabra “multirresistente”, pero no la palabra “multisensible”, que consideramos como condición básica de un patógeno. También anotaremos: “estafilococo coagulasa negativo”, “estafilococo MARSA”.</p>	<p>Flora multirresistente aislamiento de K. pneumoniae y pseudommona aeruginosa sensibles Frotis rectal. Detecció BGNs multiresistents (14/03/2018): Negatiu Frotis nasal MRSA (9.11): negativo</p>
	<p>[ESP-E8] Bacterias Con respecto a las bacterias, se debe anotar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Resistencias y sensibilidades antimicrobianas. b) Morfologías, tinciones específicas, identificación bioquímica, requerimientos especiales de crecimiento. c) Clasificaciones no taxonómicas 	<p>a) “Enterobacterias BLEE”, “SARM”, “morganella morganii fenotipo AmpC”, ...</p> <p>Enterobacter cloacae complex Soca hiperproductora de betalactamasa cromosómica AMP C</p> <p>b) “bacilos gram positivo/negativo”, “BAAR”, “estafilococo coagulasa negativo”, “S. epidermidis multirresistente”, “bacilo gramnegativo pleomorfo”, “bacilos gram+ y gram- anaerobios”, “bacilos gram-negativos aerobios facultativos”, “bacterias de crecimiento lento”, “bacterias piógenas”, “cocobacilo gramnegativo”, “catalasa positivo”, “oxidasa positivo”, “cocos gram positivos en racimos”,</p>

	<p>d) Genotipos, serotipos y cepas</p>	<p>“gram positivo filamentosos ramificados”, ...</p> <p>S´ observen cocs gram positius</p> <p>bacils àcid-alcohol resistents</p> <p>c) “flora vaginal”, “flora bacteriana normal de la cavidad oral”, “flora sapròfita mixta”, “gèrmens de la flora oral y vaginal”, ...</p> <p>BAS (16/5/2016): flora habitual o sapròfita</p>
	<p>[ESP-E9] Virus Con respecto a los virus, se debe anotar:</p> <p>a) Sistemas afectados.</p> <p>b) Genotipos, serotipos y cepas</p>	<p>a) “virus cardiotropos, neurotròpicos”, ...</p>
	<p>[ESP-E10] Hongos Con respecto a los hongos, se debe anotar:</p> <p>a) Resistencias y sensibilidades.</p> <p>b) Morfología y estructuras micóticas</p> <p>c) Otras clasificaciones no taxonómicas</p>	<p>a) “candida albicans sensible a azoles”, ...</p> <p>b) “hifas”, “hifas septadas”, “conidios”, “conidióforos”, “esporas”, “microconidio”, “micelio”, “levaduriforme”, “conidiación simpodial”, “colonia fúngica negra”, ...</p> <p>c) “oportunistas”, “verdadero”, “dematiáceo”, “patógeno”, “filamentosos”, “hifomicetos”, ...</p>
	<p>[ESP-E11] Parásitos Con respecto a los parásitos, se debe anotar:</p>	<p>a) “huevos”, “especimen* adulto”, “quiste”, “trofozoito”, “miracidio”, “esquistocito”, “larva”, “amastigote”,</p>

	<p>a) Formas parasitarias de los ciclos biológicos.</p> <p>b) Estructuras relacionadas con parásitos</p> <p>c) Tipo/forma de parasitación</p>	<p>“trypomastigote”, “cercaria”, “esporocisto”, “redia”, “ninfa”, ...</p> <p>b) “Escólex”, “proglótide”, ... **</p> <p>c) “parásitos intraeritrocitarios, en anillo”, ...</p> <p>* Solo se anota para parásitos y acompañado de algún calificador ** Se excluye: “muda”, “vestigio”, “apéndice”</p>
	<p>[ESP-E12] Priones Los priones también deben anotarse</p>	<p>La demencia estaba causada por priones; los signos de demencia acelerada apuntaban a enfermedad de Creutzfeldt-Jakob</p>
	<p>[ESP-E13] COVID/SARS Anotaremos menciones al SARS (y variantes ortográficas) siempre como especie, mientras que la palabra COVID (y variantes) la anotaremos como enfermedad.</p>	

8. REGLAS PARA HUMANOS

	Regla	Ejemplo
Etiqueta HUMANO		
Reglas Positivas	<p>[HUM-P1] Humanos Deben marcarse las palabras que hagan referencia a humanos de manera general: “humano”, “paciente”, “persona”, ... así como a grupos de personas: “familia”.</p>	Paciente de 36 años...
	<p>[HUM-P2] Familiares Deben marcarse los sustantivos y adjetivos que hagan referencia a relaciones familiares (“madre”, “hermana”, “abuela”, “sobrina”, ...), así como posiciones dentro de la familia (por ejemplo: “el pequeño”).</p> <p>Si aparece la rama de la familia (materna/paterna), debe incluirse dentro de la mención.</p>	<p>Lactante, de raza caucásica, la primera hija de padres jóvenes (madre de 28 años y padre de 30 años).</p> <p>El tío paterno había sido diagnosticado de...</p> <p>El mayor de tres hermanos presentó convulsiones.</p>
	<p>[HUM-P3] Etapas de la vida Deben marcarse las distintas etapas de la vida cuando aparezcan en forma sustantiva: “juventud”, “infancia”, “adolescencia”, “anciano”, ...</p>	<p>Tuberculosis pulmonar en la infancia</p> <p>Herida por arma de fuego en tórax en la juventud</p>

	<p>[HUM-P4] Sexo y género Deben marcarse las palabras que hagan referencia al sexo o género de una persona.</p> <p>En el caso de que una de estas palabras aparezca junto a la palabra “paciente”, se anotarán ambas como una única entidad.</p>	<p>Varón de 56 años que acude por...</p> <p>Paciente femenina de 62 años de edad, obesa, diabetes e hipertensa de un año de evolución.</p>
	<p>[HUM-P5] Estado civil Deben marcarse los sustantivos que hagan referencia al estado civil de una persona (“soltero”, “viudo”, “divorciado”, ...).</p>	<p>Acude a consulta una viuda de 81 años con...</p>
	<p>[HUM-P6] Profesiones Deben marcarse las profesiones en forma sustantiva, así como equipos y grupos de profesionales.</p>	<p>Trabaja como cardióloga en un hospital de la comarca.</p> <p>Empezó a trabajar como barrendero el pasado octubre.</p> <p>Está pendiente de unas pruebas médicas.</p> <p>El equipo de oncólogos tomó la decisión de...</p>
Reglas Negativas	<p>[HUM-N1] Palabra “humano” La palabra humano no se debe marcar cuando haga referencia a receptores, hormonas,</p>	<p>Factor de crecimiento epidérmico humano</p>
	<p>[HUM-N2] Pronombres y adjetivos No se deben anotar pronombres y adjetivos indefinidos que hagan referencia a personas (“algún”, “alguien”, “nadie”).</p>	<p>Aún no conoce a nadie en la ciudad</p>

	<p>[HUM-N3] Gentilicios No se deben anotar gentilicios ni referencias geográficas en general.</p>	Paciente escocés de 42 años..
	<p>[HUM-N4] Estado de salud No se deben anotar adjetivos que hagan referencia al estado de salud de una persona (incluyendo “embarazada”), a una enfermedad (“hipertenso”) o a un hábito (“fumador”).</p>	La paciente estaba embarazada pero era fumadora e hipertensa
	<p>[HUM-N5] Profesionales No se debe anotar la palabra “superior” en un contexto profesional.</p>	Sus superiores consideraron que el paciente no debía acudir a Urgencias.
Reglas Especiales	<p>[HUM-E1] Palabras “familiar” Debe anotarse la palabra “familiar” en todos los contextos. Igual que en la regla HM-P2, si aparece la rama de la familia debe incluirse en la mención.</p>	Presentaba antecedentes familiares de diabetes. Rama familiar materna
	<p>[HUM-E2] Contactos La palabra “contacto”, de gran importancia en el contexto de enfermedades infecciosas, se anotará cuando aparezca se refiera a una persona. También anotaremos otros conceptos de interés epidemiológico como: “reservorios”, “portadores” (de patógenos únicamente), “contactos”, “poblaciones”, “viajeros”, ...</p>	Su compañera fue el contacto positivo que la obligó al aislamiento voluntario Su familia confirmó contacto previo dos días antes del ingreso Frotis positivo para covid-19 , sin clínica (niega fiebre, tos, disnea o contactos epidemiológicos)

	<p>[HUM-E3] Palabras compuestas Anotaremos las palabras compuestas que estén formadas por dos o más palabras que hagan referencia a humanos..</p>	<p>Hospital maternoinfantil. Antecedentes sociofamiliares</p>
--	--	---

REFERENCIAS

Lima-López, S., Farré-Maduell, E., Gascó, L., Nentidis, A., Krithara, A., Katsimpras, G., Paliouras, G., & Krallinger, M. (2023). Overview of MedProcNER task on medical procedure detection and entity linking at BioASQ 2023. *Working Notes of Conference and Labs of the Evaluation (CLEF) Forum. CEUR Workshop Proceedings*.

Lima-López, S., Farré-Maduell, E., Gasco-Sánchez, L., Rodríguez-Miret, J. and Krallinger, M. (2023). Overview of SympTEMIST at BioCreative VIII: corpus, guidelines and evaluation of systems for the detection and normalization of symptoms, signs and findings from text. In: *Proceedings of the BioCreative VIII Challenge and Workshop: Curation and Evaluation in the era of Generative Models*.

Miranda-Escalada, A., Farré-Maduell, E., Lima-López, S., Estrada, D., Gascó, L., Krallinger, M. (2022). Mention detection, normalization & classification of species, pathogens, humans and food in clinical documents: Overview of LivingNER shared task and resources, *Procesamiento del Lenguaje Natural*.

Miranda-Escalada, A., Gascó, L., Lima-López, S., Farré-Maduell, E., Estrada, D., Nentidis, A., Krithara, A., Katsimpras, G., Paliouras, G., & Krallinger, M. (2022). Overview of DisTEMIST at BioASQ: Automatic detection and normalization of diseases from clinical texts: results, methods, evaluation and multilingual resources. *Working Notes of Conference and Labs of the Evaluation (CLEF) Forum. CEUR Workshop Proceedings*.